

FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS SENSORIAIS: ENTRE MATERIAIS, AMBIENTES E EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS

Bianca Polli Rodrigues¹

Resumo: Este trabalho apresenta os desdobramentos de uma proposta formativa voltada ao aprofundamento do brincar heurístico na Educação Infantil. A investigação, de abordagem qualitativa e fundamentada nos princípios da pesquisa-ação (Thiollent, 1986; Franco, 2019), partiu de uma escuta sensível às necessidades das professoras e buscou articular teoria e prática por meio de vivências e reflexões coletivas. A formação foi organizada em múltiplas etapas que permitiram às docentes experimentarem, na prática, o potencial do brincar heurístico como estratégia pedagógica. A análise evidenciou que, ao serem mobilizadas por práticas formativas que valorizam os sentidos, a criatividade e a autonomia, as educadoras ampliaram seu repertório e ressignificaram suas concepções sobre o ato de brincar. Conclui-se que formações intencionais e sensíveis, ancoradas em contextos reais e colaborativos, podem impulsionar transformações significativas nas práticas docentes, fortalecendo a escuta, a autoria e a construção de ambientes mais inventivos e acolhedores para as infâncias.

Palavras-chave: Infâncias. Formação continuada. Brincar Heurístico.

INTRODUÇÃO

As práticas educativas voltadas à infância vêm sendo desafiadas por um contexto cada vez mais marcado pela homogeneização dos espaços, pela artificialização dos materiais e pela fragmentação das experiências sensoriais. Nesse cenário, emergem propostas formativas que buscam resgatar a potência do brincar e da exploração como fundamentos da aprendizagem, especialmente quando articuladas ao uso de materiais não estruturados e à escuta atenta das infâncias. Inspirada por esse movimento, a presente pesquisa teve como ponto de partida uma ação formativa desenvolvida em uma instituição pública de Educação Infantil, voltada ao aprofundamento do brincar heurístico como eixo metodológico.

A escolha da temática surgiu da convivência cotidiana com o ambiente escolar e da escuta ativa às docentes, que demonstraram interesse em repensar suas práticas à luz de concepções que valorizam a autonomia, a criatividade e a experimentação das crianças. Diante disso, propôs-se uma formação colaborativa, pautada na mediação entre teoria e prática, que permitisse às professoras experimentar, refletir e recriar suas próprias propostas pedagógicas com base em materiais simples, sensoriais e abertos à invenção.

Assim, o objetivo desta investigação é compreender as contribuições de uma proposta formativa centrada no brincar heurístico para a ampliação do repertório docente e a construção de ambientes educativos mais sensíveis e participativos. Ao invés de se configurar como um relato descritivo, o estudo busca discutir a experiência à luz de referenciais teóricos contemporâneos que problematizam o lugar do brincar, da natureza e dos materiais no processo formativo.

O texto está organizado da seguinte forma: inicialmente, apresenta-se a fundamentação teórica que sustenta a abordagem do brincar heurístico como experiência educativa. Em seguida, descreve-se o percurso metodológico da pesquisa, detalhando os procedimentos adotados na construção da formação. Por fim, discutem-se os principais resultados e reflexões advindas da ação, finalizando

¹ Mestranda em Educação, Universidade Estadual de Ponta Grossa, biancapollirodrigues@gmail.com.

com as considerações sobre os desdobramentos da proposta para a formação docente em contextos educativos diversos.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS

A proposta do brincar heurístico, concebida pela pedagoga inglesa Elinor Goldschmied, sustenta-se em uma pedagogia da escuta e da experimentação, em que a criança é vista como protagonista de suas descobertas. Essa abordagem se concretiza por meio de três dispositivos principais, organizados conforme as fases do desenvolvimento infantil: o cesto dos tesouros, o jogo heurístico e a bandeja de experimentações. Cada uma dessas modalidades busca favorecer o encontro da criança com materiais diversos, promovendo experiências autônomas e criativas (Oliveira; Mota, 2022).

Para que esse processo se efetive, é fundamental que os materiais utilizados – geralmente não estruturados – sejam cuidadosamente selecionados em conformidade com a faixa etária, os interesses e o nível de desenvolvimento das crianças. Segundo Oliveira e Mota (2022), esses objetos ampliam a capacidade investigativa dos pequenos, estimulando desde a coordenação motora fina até a habilidade de solucionar problemas de maneira criativa. A interação espontânea com os materiais, portanto, contribui não apenas para o desenvolvimento cognitivo e motor, mas também para a socialização e a construção de autonomia nas escolhas e nos modos de brincar.

A esse respeito, Piorski (2016) ressalta que os elementos naturais, muitas vezes presentes no brincar heurístico, carregam uma carga simbólica profunda, despertando impressões sensoriais que dialogam com o imaginário e com a sensibilidade da criança. Quando o brincar envolve folhas secas, conchas, sementes ou objetos reaproveitados, cria-se uma conexão viva entre o mundo interior da criança e a materialidade do mundo ao redor.

É nesse ponto que a pedagogia do brincar heurístico se fortalece como uma alternativa potente mesmo em contextos escolares limitados em espaço ou recursos estruturados. Ao possibilitar a ressignificação do ambiente e a valorização da simplicidade, essa prática aproxima o cotidiano infantil da natureza e das experiências mais primordiais da infância.

Righi (2018) observa que os materiais não estruturados oferecem à criança um leque quase infinito de possibilidades. Ao contrário dos brinquedos industrializados, que possuem um uso pré-determinado, os objetos simples – como pedras, potes, tecidos, pinhas ou colheres – permitem à criança criar novas narrativas e formas de interação, a partir da sua própria imaginação.

Neste mesmo sentido, Becker e Wiebusch (2022) argumentam que o brincar heurístico pode ser compreendido como um meio de aprendizagem sensível, pois desperta os cinco sentidos – tato, olfato, visão, paladar e audição – e estimula a curiosidade, a troca de saberes e a construção de significados. Ao interagir com os materiais, cada criança cria suas próprias “histórias de mundo”, revelando-se como sujeito ativo e criador.

Essa forma de brincar, longe de ser apenas espontânea, exige do educador um olhar atento e uma escuta qualificada. A atuação docente, nesse contexto, é menos diretiva e mais mediadora: cabe ao adulto observar, interpretar e organizar o ambiente

de forma intencional, sem, contudo, controlar os caminhos da criança. Como defendem Wiebusch e Becker (2022), o professor torna-se facilitador do processo, respeitando o tempo e o ritmo de cada criança, ao mesmo tempo em que assegura condições para o florescimento do protagonismo infantil.

A organização dos espaços e a seleção dos materiais devem ser realizadas com intencionalidade pedagógica e sensibilidade criativa, adequando-se às necessidades e singularidades de cada grupo. Assim, a prática do brincar heurístico torna-se não apenas uma metodologia, mas um posicionamento ético e político, que reconhece a criança como sujeito histórico, cultural, social e de direitos.

Por fim, ao explorar as múltiplas possibilidades de interação com objetos simples e naturais, os educadores reafirmam o compromisso com uma educação que valoriza a experiência concreta, a liberdade de criação e o encontro da criança com o mundo em sua diversidade e complexidade.

CAMINHOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa de natureza interventiva (Gil, 2008), ancorada na perspectiva da pesquisa-ação (Thiollent, 1986; Franco, 2019). Esta modalidade busca articular a produção de conhecimento à prática educativa concreta, mobilizando processos formativos que emergem das necessidades do contexto e da escuta sensível aos sujeitos envolvidos. O estudo foi realizado em uma instituição pública de Educação Infantil, localizada no município de Castro/PR, durante o segundo semestre de 2024.

A investigação teve como eixo central a realização de uma ação formativa com docentes e equipe gestora, tendo como temática o brincar heurístico e suas implicações para o desenvolvimento infantil e as práticas pedagógicas cotidianas. A definição do foco temático decorreu da análise preliminar do contexto institucional, realizada por meio de observações e diálogos informais com as professoras e a coordenação pedagógica, os quais revelaram o desejo coletivo de aprofundar o entendimento sobre práticas que promovam a autonomia, a exploração sensorial e a criatividade das crianças.

A atividade formativa foi estruturada em múltiplos momentos, que aliaram fundamentação teórica, vivências práticas e dinâmicas interativas. Inicialmente, promoveu-se uma roda de conversa com todas as participantes, com o intuito de contextualizar a proposta e levantar concepções prévias acerca do tema. Em seguida, foram exibidos vídeos curtos que exemplificavam experiências reais de aplicação do brincar heurístico em diferentes realidades educativas, como forma de inspirar e fomentar o debate coletivo.

Como recurso pedagógico de revisão conceitual, foi utilizado um aplicativo digital com a dinâmica de verdadeiro ou falso, permitindo que as participantes interagissem com os conteúdos trabalhados e expressassem suas compreensões. Essa estratégia favoreceu o envolvimento do grupo e possibilitou a correção de concepções equivocadas de forma dialógica e lúdica.

Na etapa seguinte, foram apresentados diversos materiais sensoriais organizados em caixas temáticas, pensadas a partir dos cinco sentidos. Cada caixa continha objetos distintos – como pinhas, folhas secas, argila, grãos e garrafas aromáticas – selecionados para demonstrar como a materialidade simples e natural

pode ser mobilizada com intencionalidade pedagógica no contexto da Educação Infantil. Além disso, foi compartilhado com o grupo um livro artesanal confeccionado com sugestões de atividades inspiradas no brincar heurístico, com o objetivo de oferecer repertório e facilitar a incorporação das propostas no cotidiano docente.

A culminância da formação ocorreu com a organização de um espaço heurístico interativo, composto por elementos do cesto dos tesouros, da bandeja de experimentações e do jogo heurístico. As docentes puderam circular, manipular os objetos e experimentar as possibilidades do brincar em primeira pessoa, vivenciando corporal e sensorialmente as propostas anteriormente discutidas.

Como síntese da experiência, foi realizada uma dinâmica coletiva com base na metodologia da “caixa reflexiva”. Envolta em papéis com perguntas temáticas, a caixa era passada de mão em mão, sendo desembulhada gradativamente por cada participante. Ao abrir uma nova camada, a docente lia em voz alta a questão e respondia com base na formação vivenciada. Essa atividade final teve como propósito promover uma reflexão compartilhada e encerrar o encontro em um clima de escuta, afetividade e valorização do saber docente.

A avaliação da formação foi conduzida de forma formativa, com base na observação direta da participação, das interações e das reflexões expressas pelas educadoras ao longo da proposta. A análise dos dados considerou os registros descritivos realizados durante a ação e os depoimentos espontâneos compartilhados pelas participantes. A proposta se mostrou potente como instrumento de sensibilização e fortalecimento das práticas docentes voltadas à escuta da criança, à valorização do brincar e à presença da natureza no cotidiano escolar.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A experiência formativa descrita neste estudo evidencia a potência das práticas de pesquisa-ação na Educação Infantil, sobretudo quando ancoradas em princípios de escuta ativa, envolvimento coletivo e intencionalidade pedagógica. Ao propor uma formação voltada ao brincar heurístico, foram mobilizados não apenas conceitos e materiais, mas também afetos, saberes e disposições subjetivas que atravessam o fazer docente. Essa articulação entre teoria e prática permitiu que as professoras se apropriassem de um referencial inovador, sensível e profundamente conectado com os direitos da criança à experimentação, à autonomia e ao livre brincar.

O percurso metodológico adotado se fundamentou em um processo investigativo que não separa o ato de conhecer da prática de transformação, característica central da pesquisa-ação. Ao serem convidadas a refletir sobre suas práticas, interagir com materiais sensoriais, observar exemplos concretos e vivenciar propostas inspiradas no brincar heurístico, as docentes se posicionaram como protagonistas de sua própria formação. Tal movimento reafirma o que Oliveira e Mota (2022) indicam ao defenderem que práticas pedagógicas sensíveis, quando fundamentadas e partilhadas de forma colaborativa, ampliam significativamente os horizontes do trabalho educativo com as infâncias.

Durante a formação, foi possível observar a curiosidade, o encantamento e o engajamento das participantes frente às possibilidades apresentadas. A exploração de materiais não estruturados, os diálogos provocadores e a vivência prática em um espaço heurístico favoreceram não apenas a compreensão conceitual, mas também

a ressignificação de sentidos sobre o papel docente na mediação do brincar. Essa abertura ao novo, tão característica da abordagem heurística proposta por Goldschmied, encontra eco na fala de Righi (2018), ao defender que os objetos simples e naturais expandem as possibilidades da imaginação e da criação, ao contrário dos brinquedos prontos que limitam a ação a usos predeterminados.

Outro aspecto relevante foi o resgate da sensorialidade como dimensão fundamental da experiência educativa. Ao explorar elementos como aromas, texturas e formas naturais, as professoras puderam reconectar-se com o corpo e os sentidos, vivência rara no cotidiano institucional marcado por rotinas rígidas e espaços estéreis. Tal reconexão com a materialidade sensível do mundo remete à reflexão de Piorski (2016), que compreende o brincar com elementos da natureza como gesto ancestral e simbólico, capaz de despertar impressões profundas que atravessam a infância e tocam a alma.

O protagonismo das crianças, princípio que fundamenta o brincar heurístico, também se apresentou como ponto de inflexão nas discussões realizadas. As docentes reconheceram a importância de abrir mão do controle excessivo sobre as atividades, assumindo uma postura mais observadora e atenta aos interesses e iniciativas dos pequenos. Esse deslocamento do lugar de comando para o lugar da escuta é condição essencial para que a brincadeira se configure como experiência autêntica de aprendizagem, como apontam Becker e Wiebusch (2022). Quando a criança é livre para manipular, experimentar e inventar seus próprios caminhos, ela não apenas aprende, mas também se expressa em sua singularidade.

A vivência formativa, portanto, produziu efeitos que ultrapassam o momento pontual do encontro, pois ativou processos de reflexão e deslocamento nas concepções docentes, ainda que incipientes. Essa é uma das potências da pesquisa-ação: não se trata de intervir sobre, mas de intervir com, produzindo conhecimento a partir do que emerge da realidade e dos sujeitos implicados. Nesse sentido, a experiência analisada reafirma a importância de ações formativas que partam do contexto, valorizem o saber docente e promovam a construção coletiva de práticas mais criativas, afetivas e abertas ao imprevisível.

Ao final, reafirma-se que o brincar heurístico, ao ser abordado em uma proposta formativa sensível, lúdica e fundamentada, possibilita não apenas novas práticas pedagógicas, mas também o fortalecimento de uma cultura educativa comprometida com a infância em sua inteireza. A escuta, o tempo, o espaço e os materiais tornam-se mediadores de experiências significativas, tanto para as crianças quanto para os adultos que com elas compartilham o cotidiano escolar.

CONSIDERAÇÕES

A realização desta proposta formativa, centrada no brincar heurístico, reafirmou a importância de espaços coletivos que articulem escuta, reflexão e prática como eixos estruturantes da formação docente na Educação Infantil. Ao partir de uma demanda real observada no cotidiano institucional, a ação possibilitou o desenvolvimento de uma experiência significativa de pesquisa e intervenção, na qual as professoras puderam ampliar seus repertórios, experimentar materiais e ressignificar concepções sobre o brincar e sua potência pedagógica.

A proposta revelou que, quando docentes são mobilizadas em práticas dialógicas, sensoriais e intencionais, tornam-se mais abertas a explorar caminhos criativos que valorizam a autonomia e os sentidos das crianças. O brincar heurístico, ao propor uma abordagem baseada na exploração livre e na curiosidade, mostrou-se um potente recurso para repensar a organização dos espaços, o uso dos materiais e o próprio papel do educador como alguém que observa, escuta e media, em vez de dirigir ou conduzir rigidamente as experiências infantis.

Ao mesmo tempo, a formação destacou o quanto a construção de ambientes propícios à experimentação e à sensorialidade exige não apenas materiais adequados, mas, sobretudo, uma postura pedagógica comprometida com a infância como tempo de descoberta e invenção. Nesse sentido, a escuta ativa das professoras, a abertura ao diálogo e a vivência prática com os materiais foram elementos-chave para o êxito da proposta e para o fortalecimento de uma cultura de formação permanente no interior da instituição.

A pesquisa, ao se configurar como um movimento de pesquisa-ação, possibilitou integrar teoria e prática de forma indissociável, favorecendo um olhar mais atento às necessidades formativas reais das educadoras e contribuindo para o fortalecimento do vínculo entre gestão pedagógica e desenvolvimento profissional. Mais do que apresentar um modelo pronto de intervenção, a experiência instigou as participantes a refletirem sobre seus próprios contextos e a construir, coletivamente, alternativas que respeitem o protagonismo, os ritmos e a singularidade das crianças.

Conclui-se, portanto, que ações formativas como essa não apenas qualificam as práticas pedagógicas, mas também reafirmam o compromisso ético e político com uma educação infantil sensível, criativa e comprometida com o direito ao brincar como linguagem legítima da infância. O brincar heurístico, ao ser acolhido como prática educativa, permite às crianças exercerem sua curiosidade, imaginação e autonomia — dimensões fundamentais para uma aprendizagem viva, significativa e profundamente humana.

REFERÊNCIAS

BECKER, L. F.; WIEBUSCH, A. O jogo heurístico na Educação Infantil: um relato de experiência com crianças de uma escola municipal. **Zero-a-Seis**, Florianópolis, v. 24, n. 46, p. 1498-1517, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/zerosais/article/view/91484/51855>. Acesso em: 14 jul. 2025.

FRANCO, M. A. S. Pesquisa-ação: lembretes de princípios e de práticas. **Revista Eletrônica Pesquiseduca**, Santos, v. 11, n. 25, p. 358–370, set./dez. 2019. Disponível em: <https://periodicos.unisantos.br/pesquiseduca/article/view/1032>. Acesso em: 14 jul. 2025.

OLIVEIRA, G.; MOTA, R. O brincar heurístico: uma perspectiva sobre as contribuições na Educação Infantil através da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). **Revista Latino-Americana de Estudos Científicos – RELAEC**, v. 3, n. 13, p. 1-26, 3 jan. 2022. DOI: 2675-3855. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/ipa/index>. Acesso em: 14 jul. 2025.

PIORSKI, G. **Brinquedos de Chão: Natureza**, O Imaginário e o Brincar. 1. ed. São Paulo: Editora Peirópolis, 2016. 156 p. ISBN 978-8575964163.

RIGHI, D. **Crianças trabalham sua autonomia com materiais não estruturados**. Prefeitura de Porto Alegre, 2018. Disponível em:
<https://prefeitura.poa.br/smed/noticias/criancas-trabalham-sua-autonomia-com-materiais-nao-estruturados>. Acesso em: 14 jul. 2025.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1986. (Coleção Temas Básicos de Pesquisa-Ação).